

усувати основні недоліки, проте поки що не досить ефективно.

Таким чином, основними шляхами покращення стану консалтингового ринку в Україні є створення сприятливих соціально-економічних та інвестиційних умов для розвитку бізнесу, який є основним споживачем і замовником консалтингових та аудиторських послуг.

Список використаних джерел

1. Верба В. А., Решетняк Т. І. – Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 228 с.

2. Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія / В.А.Верба; МОНМС України, ДВНЗ «Київ. Нац. екон.ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2011. – 327 с.

3. Верба В. А. Становлення корпоративного управління як чинник попиту на консалтингові послуги в Україні / В. А. Верба // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 92–101.

4. Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности / Л. Демидова // МЭ и МО. – 2006. – № 12. – С. 40–46.

5. Доповідь «Аудиторська діяльність в Україні» 2014 рік [Електронний ресурс] – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

6. Державний комітет статистики [Електронний ресурс] – режим доступу <http://www.ukrstat.gov.ua/>

References

1. Verba V.A., Reshetnyak T.I. – Organization of Consulting Activity: Teaching. manual. – K: KNEU, 2000. – 228 p.

2. Verba V.A. Management consulting: concept, organization, development: monograph / V.A.Verba; Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine. National .. ekon.un–them. V. Hetman». – K., 2011. – 327 p.

3. Verba VA, The emergence of corporate governance as a factor in demand for consulting services in Ukraine / VA Verba // Mechanism of regulation of the economy. – 2009. – No. 1. – P. 92–101.

4. Demidova L. Scope of services: change in the dynamics of productivity / L. Demidova // ME and MO. – 2006. – No. 12. – P. 40–46.

5. Report «Audit activity in Ukraine» 2014 [Electronic resource] – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

6. State Committee of Statistics [Electronic resource] – access mode <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент, Державний університет телекомунікацій
e-mail: lara212010@meta.ua

Данные об авторе

Плахотникова Лариса Александровна,

к.э.н., доцент, Государственный университет телекоммуникаций
e-mail: lara212010@meta.ua

Data about author

Larisa Plakhotnikova,

Ph.D., associate professor, State University of Telecommunications
e-mail: lara212010@meta.ua

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

ІВАНИШИН В.В.,
ДУДЗЯК О.А.,
БОРДМАН Б.Я.

Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях України

Значення організації дорадчих служб нині в Україні є досить важливим, оскільки, ця ніша на ринку консультаційних послуг є повністю не заповнена. Не дивлячись, що в Україні є досить нормативно правових актів та законів, які регламентують дорадчу діяльність, дорадництво не є достатньо популярним в сільському господарстві та в селі загалом.

Дуже часто фермер чи сільськогосподарський виробник навіть не знає, що він має можливість скористатись дорадчими послугами експерта-дорадника з питань дотичних проблем розвитку сільського господарства, його диверсифікації, розвитку сільських територій, екології, нетрадиційних джерел енергії, соціально-економічних питань розвитку села, юридичних питань, написань програм розвитку його бізнесу чи бізнес-плану.

Існує безліч державних програм, про які селянин не знає та про які він може дізнатись у дорадника. Дорадник може запропонувати і порадити участь в певній державній чи інвестиційній програмі.

Прикладом для розвитку дорадчих служб можна скористатись досвідом таких країн як Польща чи Ізраїль, де розвиток дорадчих служб виведений на рівень державної постійної підтримки і політики.

Ключові слова: сільські території, інформаційно-консультаційні служби, дорадчі служби, консультативні послуги, сільське населення.

ИВАНИШИН В.В.,
ДУДЗЯК О.А.,
БОРДМАН Б.Я.

Внедрение опыта Израиля при организации консультационных служб на сельских территориях Украины

Значение организации консультационных служб в настоящее время в Украине является достаточно важным, поскольку, эта ниша на рынке консультационных услуг полностью не заполнена. Несмотря на то, что в Украине есть достаточно нормативно-правовых актов и законов, регламентирующих совещательную деятельность, такая деятельность не является достаточно популярной в сельском хозяйстве и в селе в целом.

Очень часто фермер или сельскохозяйственный производитель даже не знает, что он имеет возможность воспользоваться совещательными услугами эксперта-консультанта по вопросам касающимся проблем развития сельского хозяйства, его диверсификации, развития сельских территорий, экологии, нетрадиционных источников энергии, социально-экономическим вопросам развития села, юридическим вопросам, написаний программ развития его бизнеса или бизнес-плана.

Существует множество государственных программ, о которых крестьянин не знает и о которых он может узнать в советника. Советник может предложить и посоветовать участие в определенной государственной или инвестиционной программе.

Примером для развития совещательных служб можно воспользоваться опытом таких стран как Польша или Израиль, где развитие совещательных служб выведен на уровень государственной постоянной поддержки и политики.

Ключевые слова: сельские территории, информационно-консультационные службы, совещательные службы, консультативные услуги, сельское население.

IVANYSHYN V.V.,
DUDZIAK O.A.,
BORDMAN B.Y.

Implementation of Israel Experience in Establishing Advisory Services in Rural Areas of Ukraine

The significance of the advisory services establishing becomes very obvious nowadays in Ukraine, as far as this niche in the consulting services market is not completely filled. Despite the fact that Ukraine holds enough regulatory and legal acts and laws that govern advisory activity, advocacy is not quite popular in agriculture and in the villages in general.

Very often a farmer or an agrarian does not even know that he has the opportunity to take advantage of advisory services of expert adviser on the issues touching problems of agricultural development, its diversification, rural areas development, ecology, non-traditional energy sources, socio-economic issues of village development, legal issues, composing programs for business development or business plans.

There are so many state programs that the peasant does not know about and which he can learn from an adviser. The adviser also can offer and advise on participation in a particular state or funding program.

The experience of such countries as Poland or Israel, where the development of advisory services is

brought to the level of regular state policy and support, may serve an example for the development of advisory services in Ukraine.

Keywords: *rural areas, information and consultation agencies, advisory services, consulting services, rural population.*

Постановка проблеми. З набуттям Україною незалежності і започаткуванням ринкових трансформацій виникла об'єктивна необхідність у організації підприємницької діяльності, яка є однією з центральних ланок економічної реформи, що провадиться в нашій державі.

Від успішності проведення реформ на території сільської місцевості, залежить добробут сільського населення, розвиток підприємництва та сільської інфраструктури.

Одним з важливих елементів успішного розвитку сільського бізнесу є розвиток інформаційно-освітнього простору на селі, а саме розвитку дорадчо-консультативних служб, які сприятимуть поширенню інформації та інновацій на селі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвитку сільських територій нині приділяється підвищена увага, як з боку держави, так з боку сільської громади, громадських організацій та науковців. Цій проблемі присвячують свої праці та дослідження провідні економісти України Саблук П.Т. [6], Андрійчук В. Г.[2], Кальна_ Дубінюк Т.П., Кудінова І.П.[1], Попрозман Н.В.[5], та інші. Проте, важливого теоретичного та практичного значення набуває дослідження вітчизняних науковців, що вивчають вітчизняний та зарубіжний досвід та імплементують його до сучасних умов в Україні. Але незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питання, пов'язані з виявленням характерних особливостей розвитку сільських територій та адаптації їх до сучасних умов потребують подальшого вивчення.

Одною з таких проблем є вивчення впливу на розвиток сільських територій розвиток дорадчо-консультативних служб, що допомагають фермерам та сільським мешканцям розвивати власний бізнес та бути проінформованими з питань сталого розвитку та інновацій в сільському господарстві.

Основними **цілями статті** є: дослідження розвитку сільських територій України в умовах сталого розвитку дорадчо-консультативних служб та дорадництва в цілому. Розвиток сільських територій завдяки становленню селянства, як повноцінної інституції, що впливає на розвиток кон-

сультативних послуг на селі, є одним із важливих елементів розвитку розповсюдження інформації та освіти на сільських територіях.

Виклад основного матеріалу. Формування існуючої системи сільськогосподарського дорадництва в Україні було започатковане в 2003–2007 рр. за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги – в усіх областях було створено сільськогосподарські дорадчі служби. За час свого існування вони відіграли суттєву роль у забезпеченні процесів приватизації і роздержавлення землі та майна, становленні фермерства, реформування колишніх колгоспів і радгоспів у ринкові організаційні утворення, формування ринкової інфраструктури та інших перетворень на селі. На даний час дорадчі структури в Україні набувають все більшого поширення. Вони представлені державними управлінськими структурами (департамент дорадництва Міністерства аграрної політики та продовольства, відділи та служби обласних і районних управлінь агропромислового розвитку), дорадчими структурами ВНЗ та наукових установ аграрного профілю, дорадчими осередками на місцях, приватними дорадчими організаціями, підрозділами окремих вітчизняних та зарубіжних структур агробізнесу. Як правило, організація їх діяльності має на меті забезпечення відповідними послугами сільськогосподарських товаровиробників на рівні аграрних підприємств та фермерських господарств як масштабних користувачів.

Практично поза увагою цих структур залишаються особисті господарства населення та сільські домогосподарства. За оцінками фахівців дорадчими послугами сьогодні охоплено лише близько 5% селян, проте саме їх діяльність забезпечує виробництво 60–80% сільськогосподарської продукції. Це вимагає не тільки розширення спектра дорадчих послуг, але й визначення нових принципів, методів та форм їх здійснення [1; 5; 6; 7].

На сучасному етапі, варто зауважити, що дорадчі служби найефективніше працюватимуть на базі ВНЗ, адже саме на їх базі можна сформувати найефективнішу інформаційну платформу із залученням міжнародних фахівців та підпри-

емств лідерів, які готові ділитися своїм досвідом [6; 7; 8].

На сучасному етапі розвитку дорадчих служб України слід розглянути досвід ефективного розвитку подібних служб в інших країнах світу, наприклад Ізраїлю.

Консультаційна служба Міністерства сільськогосподарства Ізраїлю – структура, яка об'єднує фахівців у різних галузях сільського господарства і є професійним ядром Міністерства.

Одна з головних цілей консультаційної служби – вирішення державних завдань розвитку сільськогосподарської галузі, поєднання дослідницької роботи та інструктажу. Структура функціонує для збору і обробки інформації з метою поширення знань серед ізраїльських фермерів, підвищення доходів і ефективності сільськогосподарського сектора.

У 1965 році консультаційна служба почала функціонувати в своєму сьогодняшньому форматі. Це включає управління інструктажу, що знаходилося під відповідальністю Сохнута, і професійні підрозділи, які підпорядковуються Міністерству сільського господарства.

Сьогодні консультаційна служба складається з професійних підрозділів відповідно до напрямів сільськогосподарської галузі. Відділ овочівництва на відкритих площах і в захищеному ґрунті, відділ фруктів, що охоплює цитрусові плантації і сади, відділ квітництва – ландшафтне рослинництво і ботанічні сади, відділ тваринництва, що включає м'ясне і молочне тваринництво, вівчарство, птахівництво, рибництво, бджільництво. Департамент допоміжних галузей, до який входять ґрунтознавство, механізація та захист рослин, управління агроекології, що включає рільництво і органічне землеробство і управління інструктажем.

Додаткові служба в департаменті – це економічний відділ, що займається розрахунками і аналізом економічної ефективності різних галузей сільського господарства.

У 2008 році науково-дослідним центром Кнесету був представлений звіт, в якому встановлено, що діяльність консультаційної служби удостоєна високої оцінки як в Ізраїлі, так і в усьому світі в справі розвитку і просування сільського господарства.

Технології та системи, розроблені в Ізраїлі, вивчаються сьогодні у всьому світі, що доводить їх високу ефективність в сільськогосподарському виробництві.

Головні завдання консультаційної служби Ізраїлю:

- консультаційна служба надає свої послуги в реальному часі (невідкладно) з метою підвищення професійного та управлінського рівня сільгоспвиробників, забезпечення їх прибутків і гідного рівня життя;

- забезпечення використання виробничих засобів, що знаходяться в розпорядженні сільськогосподарства – земля, вода і фонди;

- створення бази даних в галузі сільського господарства для Міністерства сільського господарства і розвитку села, а також інших державних структур, громадських та приватних установ, пов'язаних з сільськогосподарським сектором;

- створення, поширення і впровадження передових технологій в сільському господарстві;

- задоволення вимог якості сільськогосподарського виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції;

- дотримання стійких параметрів при збереженні природних ресурсів, навколишнього середовища і відкритих площ;

- підвищення обізнаності про роль сільського господарства та навколишнього середовища.

Громадська роль консультаційної служби також є важливою, оскільки досвідчені фермери та сільгоспвиробники з цікавістю об'єднуються та діляться своїм досвідом з молоддю та між собою.

Значення сільського господарства для національного господарства країни величезне, це не тільки центральний економічний фактор для районів розвитку, а й суспільний фактор розвитку в Країні. Сільськогосподарська галузь забезпечує охорону відкритих площ сільськогосподарських насаджень, зменшення використання шкідливих для здоров'я засобів, зменшення викидів вуглецю, вуглекислого газу, збереження навколишнього середовища, вторинного використання води, знищення стічних вод та інше.

Сільське господарство стоїть на сторожі історичних і культурних традицій села, як невід'ємної частини держави.

Тому діяльність консультаційні служби, крім іншого, розглядається як суспільно важлива і необхідна інституція, яка потребує державного фінансування.

Консультаційна служба веде сільське господарство до нових економічних та суспільних цілей, сприяє підвищенню рівня життя громадян Ізраїлю.

Висновки

Досліджуючи багаторічний досвід функціонування дорадчих чи консультаційних служб Ізраїлю, можна стверджувати, що він є досить корисним та цінним для українських реалій. Також, варто зауважити, що переймати досвід Ізраїлю в галузі розвитку дорадництва, може бути для України досить функціональним через ряд чинників, що сприятимуть нашій плідній співпраці, а саме наявність спеціалістів вихідців з бувшого ССРСР, тому відсутність мовного бар'єру часто актуальна. Це дозволяє фахівцям успішно співпрацювати, розробляти спільні проекти та організувати спільний бізнес.

Завдяки таким програмам які організовує нині Ізраїльське Міністерство сільського господарства і успішно реалізовує їх через МАШАВ та МАТС, де вже нині наші фахівці можуть отримати певні знання з обраної галузі сільського господарства, на цій базі вже можна розпочинати нашу співпрацю.

Список використаних джерел

1. Кудінова І.П. Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку. Біоресурси і природокористування. Том 6, №5–6, 2014 ст.133–137
2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних відносин. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с
3. Дудзяк О.А. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники / О. А. Дудзяк // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2010. — Вип. 5/2 : Серія Економіка та менеджмент. — С.16–20.
4. Іванишин В.В, Дудзяк О.А. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій Європейських країн та США . /В.В. Іванишин О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2015. — Вип. 24. — том. 3. С.5 – 10.
5. Poprozman, N.V. (2016), «Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship», *Ekonomika APK*, vol. 9, pp. 62 – 67.
6. Попрозман Н.В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н.В. Попрозман // Економіка АПК. — 2015. — Випуск № 4(426). — С. 35 – 41.
7. Попрозман Н.В. Формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва [монографія] / Н.В. Попрозман. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. — 300 с.
8. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. — 2011. — Випуск № 5. — С. 3–16.

9. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк // Науковий вісник Ужгородського університету – серія Економіка – Вип. 2(48). – 2016. – С. 133 – 136.

References

1. Kudinova I.P. Sil's'kogospodars'kedoradnytstvoproblemy ta shliachyrozvytku. *Bioresursy i pryrodokorystuvannia* Tom 6, №5–6, 2014. 133–137 s.
2. Andriychuk V.G. *Ekonomika agrarnych vidnosyn*. — K. KNEU 2002. — 624.
3. Dudziak O. *Ocinka agroturystushnoipryvablivosti region, osnovni faktory i pokaznyky* 2010. — Vyp. 5/2 Sumy
4. Ivanyshyn V. Dudziak O. *Zastosuvannia Ukrainido svidurozvytkusil's'kychterytoriEvropeis'kychkraintaSSHA* 2015. — v. 24. — tom. 3. s.5 – 10.
5. Poprozman, N.V. (2016), «Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship», *Ekonomika APK*, vol. 9, pp. 62 – 67.
6. Poprozman, N.V. (2015), «Methodological bases of establishment of the strategy of development of agro-industrial production based on system analysis», *Economy of AIC*, vol.4 (246), pp. 35–41.
7. Poprozman, N.V. (2015), *Formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva* [Establishing strategy of economic development of agricultural production], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine.
8. Dudziak O. *Vplyv sil's'kogo turyzmu na rozvytok sil's'kychterytori* 2(48) 2016 – С. 133–136. Uqgorod.

Дані про авторів

Іванишин Володимир Васильович,

д. е. н., професор, ректор Подільського державного аграрно-технічного університету
e-mail: main@pdatu.edu.ua

Дудзяк Оксана Антонівна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету
e-mail: ksenish@gmail.com

Борис Якович Бордман,

Державний референт з механізації та технологіям Міністерства сільського господарства Ізраїлю

Данные об авторах

Иванишин Владимир Васильевич,
д. э. н., профессор, ректор Подольского государственного аграрно-технического университета
e-mail: main@pdatu.edu.ua

Дудзяк Оксана Антоновна,

к. э. н., доцент кафедри менеджмента, администрирования и публичного управления Подольского государственного аграрно-технического университета
e-mail: ksenish@gmail.com

Борис Яковлевич Бордман,

Государственный референт по механизации и технологиям Министерства сельского хозяйства Израиля

Data about the authors

Volodymyr Ivanyshyn

doctor of economic sciences, professor, rector of the State Agrarian and Engineering University in Podilya
e-mail: main@pdatu.edu.ua

Oksana Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya
e-mail: ksenish@gmail.com

Borys Bordman

State Assistant for Mechanization and Technologies of the Ministry of Agriculture of Israel

УДК 338.43:338.48-44(1-22):338.487:001.891-045.64

МОЛНАР О.С.,
ВИВЧАРСЬКИЙ О.В.,
СМАГІН А.А.

Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму

Предметом дослідження є методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму за психографічним принципом.

Метою дослідження є визначення та обґрунтування методичного підходу до сегментації споживачів туристичних послуг сільського зеленого туризму за психографічним принципом.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті виділено чотири основних сегменти споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму, а саме: зацікавлених у здійсненні сільськогосподарської діяльності, незалежних агротуристів, «сільських романтиків» та прихильників гедонізму в сільському аграрному туризмі. Визначено переваги психографічного методу сегментації ринку.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки: запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму за психографічним принципом, що дозволив виділити чотири основних сегменти споживачів, зокрема: зацікавлених у виконанні сільськогосподарських робіт, незалежних агротуристів, сільських «романтиків» та прихильників гедонізму у сільському аграрному туризмі. Визначено, що серед основних комунікаційних засобів найбільший вплив на поведінку споживачів туристичних послуг мають реклама та прямий маркетинг.

Ключові слова: сегментація ринку, маркетинг, споживачі, сільський аграрний туризм, туристичні послуги, сільська місцевість, туристичний продукт, матеріальні витрати.

МОЛНАР А.С.,
ВИВЧАРСЬКИЙ А.В.,
СМАГІН А.А.

Методический подход к сегментации потребителей туристических услуг сельского аграрного туризма

Предметом исследования является методический подход к сегментации потребителей туристических услуг сельского аграрного туризма по психографическому принципу.

Целью исследования является определение и обоснование методического подхода к сегментации потребителей туристических услуг сельского зеленого туризма по психографическому принципу.